

Universitatea „Petru Maior”

Institutul de Cercetări socio-umane „Gheorghe Șincai”

27 octombrie 2017, ora 10, Sala Senatului

Conferința Națională

**Marea Unire din 1918 și consolidarea
culturii române moderne**

”Unirea național-politică, de la anul 1918, nu se cuvine să fie înfățișată, nici măcar în parte, ca un dar, coborât asupra neamului românesc din încrederea și simpatia lumii civilizate, nici ca o alcătuire întâmplătoare, răsărită din greșelile dușmanilor de veacuri. Unirea românilor trebuie înfățișată totdeauna - potrivit adevărului - ca urmarea firească a unei pregătiri istorice de sute de ani, în cursul căroră acest popor de eroi și de mucenici a izbutit să-și apere cu uimitoare stăruință «sărăcia și nevoile și neamul», rămânând împotriva, tuturor năvălirilor barbare și vremelnicelor stăpâniri străine, în cea mai strânsă legătură cu pământul strămoșesc în care, ca într-un liman de mântuire, și-a putut adăposti traiul de-a lungul vremilor de urgie.”

Nicolae Iorga

Programul conferinței

Vineri, 27 octombrie, ora 10, Sala Senatului

Deschiderea oficială și alocuțiuni

Prof.univ.dr. Călin Enăchescu, Rectorul Universității „Petru Maior”

Prof.univ.dr. Cornel Sigmirean, Președintele Senatului „Universității Petru Maior”;

Director, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai”

Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Prorector-Director CSUD

Prezentarea lucrărilor conferinței

1. Prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, Universitatea „Petru Maior”, *Elitele bancare românești în mișcarea politico-națională de la începutul secolului XX și până la Marea Unire*
2. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Universitatea „Petru Maior”, *Elita românească din Transilvania la 1918: aspirații, dileme, adeziuni*
3. Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior”, *De la comunitatea religioasă la comunitatea națională: construcția națiunii în literatură*
4. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, Lector univ. dr. Corneliu Cezar Sigmirean, Universitatea „Petru Maior”, *Propaganda războiului în presa religioasă din Transilvania în vara anului 1916*
5. Conf. univ. dr. Corina Teodor, Universitatea „Petru Maior”, *În căutarea unei istorii naționale: Mihai Viteazul, în atenția istoricilor români*
6. Conf. univ. dr. Giordano Altarozzi, Universitatea „Petru Maior”, *Ultimul război patriotic. Italia, România și sfârșitul primului război mondial*
7. Conf. univ. dr. Claudiu Cotan, Universitatea „Ovidius” din Constanța, *Contribuția patriarhului Miron Cristea și a ierarhilor ardeleni la realizarea unirii tuturor românilor*
8. Conf. univ. dr. Simion Costea, *Elita românească de la Marea Unire la proiecte de Uniune Europeană interbelice*
9. Lector univ. dr. Eugeniu Nistor, Universitatea „Petru Maior”, *Identitate confesională, identitate națională în operă lui Lucian Blaga*
10. Dr. Maria Costea, ICSU „Gh. Șincai”, *În apărarea granițelor României întregite: aspecte ale relațiilor româno - bulgare interbelice*
11. Lector univ. dr. Maria Tatar-Dan, Universitatea „Petru Maior”, *Statul și biserica în perioada interbelică: gestionarea spațiului multiconfesional*
12. Dr. Narcis Martiniuc, ICSU „Gh. Șincai”, *Discursul identitar în istoriografia greco-catolică: confesiune și națiune*
13. Prof. drd. Constantin Bogoșel, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, *Reforma educațională românească după realizarea unității naționale. Studiu de caz: județul Mureș*

Conferința Națională

*Marea Unire din 1918 și consolidarea
culturii române moderne*

Conferința este organizată în parteneriat cu *Consiliul Județean Mureș*.